

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 3D СКАНИРОВАНИЯ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ.

Абсаматов Жасур Кодирхон угли

Клиник ординатор кафедры Ортопедического
стоматологии, Сам.гос.мед.университет Самарканд, Узбекистан

Ахмедов Алишер Астанович

Научный руководитель д.м.н доцент кафедры Ортопедического
стоматологии Сам.гос.мед.университет, Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11070309>

Аннотация. Применение денальных имплантатов обеспечивает эстетику зубного протезирования и высокую функциональность, а новаторские концепции и идеи, связанные с допротезной реконструкцией челюстей, дают пациентам ещё одну возможность улучшить качество жизни путём использования зубных протезов на имплантатах. Однако, в погоне за эстетикой и функциональностью врачи-стоматологи, как имплантологи, так и ортопеды забывают о категории пациентов, у которых имеются выраженные стоматофобические реакции, сопровождающиеся нервно-мышечными расстройствами по типу рефлексов, таких как повышенный рвотный рефлекс. Эти больные требуют особого подхода и комплексного лечения с необходимостью применения дополнительных мер для устранения нежелательных реакций, что позволяет упростить работу стоматологов и улучшить качество жизни пациентов. В ходе исследования проведен анализ результатов применения аналоговой техники получения оттиска и внутриротового сканирования за одно посещение у каждого пациента. После проведенного лечения опрашивали пациентов и заполняли анкету по поводу восприятия обоих методов. Второстепенной целью являлось определение времени, необходимого для выполнения каждой процедуры. Общее время, необходимое для внутриротового сканирования негативно воспринималось пациентами лишь в небольшом количестве случаев. В целом требовалось меньше времени при использовании аналоговой техники оттиска, чем для внутриротового сканирования. На основе проведенного исследования, сделан вывод о том, что общее предпочтение пациентов, в представленной выборке, было отдано в пользу метода с использованием внутриротового сканирования. Следует отметить, что у двух пациентов, с особенно выраженным рвотным рефлексом, получить оттиски традиционным методом не удалось вообще, а у 9 пациентов, получение оттисков с помощью слепочных масс было довольно

ITALY

ITALY

затруднительным. Большинство пациентов воспринимали продолжительное внутриротное сканирование более позитивно, чем традиционный способ получения оттисков, с использованием слепочных масс. Качественная реабилитация больных при полной адентии представляет собой сложную проблему в процессе создания протезов, являющихся оптимальными в отношении функционального, эстетического и психологического показателей результатов лечения. Их значимость для пациентов может быть неодинаковой и зависит от возраста, внешнего изменения лица, профессии. Полная вторичная адентия чаще встречается у людей возрасте 60 и старше лет, однако даже в возрасте 40 лет 15% людей также нуждаются в полных съемных протезах. По мнению ученых, в течение 20-30 следующих лет ожидается увеличения до 50% процентов доли пациентов с адентией в более молодой возрастной группе от 30 до 50 лет.

Из-за выраженного демографического сдвига в сторону увеличения группы людей пожилого возраста, число больных с полной адентией также возрастает. Пожилой возраст определяет особенности ортопедического лечения, которые могут вызвать трудности из-за снижения активности механизмов адаптации организма.

Ключевые слова. Сканер, 3D, протез, стоматология, современная ортопедия, сканирования .

Цель исследования. Провести клиническое исследование традиционных и современных методов лечения. Сделать анализ данных лечения пациентов с повышенным рвотным рефлексом. Исследовать как традиционный способ получения информации о рельефе слизистой оболочки полости рта, с помощью оттисков, так и получение так называемого «оптического слепка» с помощью специального сканера.

Материалы и методы исследования. исследованию приняло участие 48 пациентов. У группы пациентов с выраженным рвотным рефлексом было запланировано изготовить как отдельные искусственные коронки, так и мостовидные протезы, коронки и съемные протезы с опорой на импланты. Также им предварительно были изготовлены хирургические шаблоны.

Во время этапа снятия оттисков использовались как традиционные методы с использованием слепочных масс, так и методика получения «оптического слепка» с помощью интраорального сканера. Внутриротное сканирование проводилось сканером 3Shape TRIOS. В дальнейшем,

ITALY

ITALY

оттиски, полученные традиционным путем, с помощью слепочных масс, не использовались в зуботехнической лаборатории, а все работы были изготовлены только на основании данных сканирования.

В исследовании 48 пациентам, были установлены 64 импланта систем AstraTech и BioHorizons.

Мы анализировали результаты применения аналоговой техники получения оттиска и внутрирото-вого сканирования за одно посещение у каждого пациента. После проведенного лечения опрашивали пациентов и заполняли анкету по поводу восприятия обоих методов. Второстепенной целью являлось определение времени, необходимого для выполнения каждой процедуры.

Общее время, необходимое для внутриротового сканирования негативно воспринималось пациентами лишь в небольшом количестве случаев. В целом требовалось меньше времени при использовании аналоговой техники оттиска, чем для внутриротового сканирования.

Вывод. На основе проведенного исследования, мы сделали вывод о том, что общее предпочтение пациентов, в представленной выборке, было отдано в пользу метода с использованием внутриротового сканирования. Следует отметить, что у двух пациентов, с особенно выраженным рвотным рефлексом, получить оттиски традиционным методом не удалось вообще, а у 9 пациентов, получение оттисков с помощью слепочных масс было довольно затруднительным.

Большинство пациентов воспринимали продолжительное внутриротовое сканирование более позитивно, чем традиционный способ получения оттисков, с использованием слепочных масс.

Литература:

1. Аболмасов Н.Г. Ортопедическая стоматология. М.: Медицина, 2003. 235 с.
2. Борисова Е.Н. Совокупность факторов, способствующих полной утрате зубов к пожилому и старческому возрасту // Российский стоматологический журнал. 2000. №3. С. 23-25.
3. Бучнев Д.Ю. Оптимизация тактики хирургических вмешательств при стоматологической имплантации: автореф. дис... канд.мед.наук: 14.01.14. М., 2006. 25 с.
4. Варес Э.Я. Зубные протезы из полипропилена и полиэтилена. Львов, 1999. 63 с.

5. Варес Э.Я. Руководство по изготовлению стоматологических протезов и аппаратов из термопластов медицинской чистоты. М.: Медицина, 2002. 148 с.
6. Кравков С.В. Очерки общей психофизиологии органов чувств. М.: Изд. Академии наук СССР,
7. 1946.
8. Кузьмина Э.М. Профилактика стоматологических заболеваний. М.: Медицина, 2003. 45 с.
9. Barsby M. J. The use of hypnosis in the management of «gagging» and intolerance to dentures // Br. Dent. J.1994. Vol.176. Iss.3. P. 97-102.
10. Bassi G.S., Humphris G.M., Longman L.P. The etiology and management of gagging: a review of the literature // J. Prosthet-Dent. 2004. Vol. 91. Iss.5. P. 459-467.
11. Fiske J., Dickinson C. The role of acupuncture in controlling the gagging reflex using a review of ten cases // Br. Dent. J. 2001. Vol. 190. Iss.11. P. 611-613.
12. Moore R., Brodsgaard I., Rosenberg N. The contribution of embarrassment to phobic dental anxiety: a qualitative research study // BMC-Psychiatry. 2004. Vol. 19. Iss.4. Suppl.1. P.10.
13. Neumann J.K., McCarty G.A. Behavioral approaches to reduce hypersensitive gag response // J. Pros-thet-Dent. 2001. Vol.85. Iss.3. P. 305.
14. Noble S. The management of blood phobia and a hypersensitive gag reflex by hypnotherapy: a case report // Dent-Update. 2002. Vol. 29. Iss.2. P. 70-74.

